

Guia de Apoio ao Depósito #3 - Criação de um Ficheiro Readme

O que é um ficheiro Readme?

Um ficheiro Readme é um guia para o seu conjunto de dados e é normalmente um ficheiro de texto simples para maximizar a sua usabilidade e potencial de preservação a longo prazo. Os ficheiros Readme são normalmente designados por README, readme.txt ou Read-me.md e são incluídos como componentes de um conjunto de dados.

O que faz um ficheiro Readme?

O objetivo de um Readme é ajudar os outros investigadores a compreender o seu conjunto de dados, o seu conteúdo, origem, licenciamento e como interagir com o mesmo. Um Readme complementa, mas não substitui, os metadados que os repositórios de dados (por exemplo, Zenodo ou Dataverse) solicitam que forneça ao depositar os seus dados.

A melhor prática é registar a informação tanto nos metadados do repositório como no ficheiro Readme. Os metadados do repositório permitirão a localização dentro e entre repositórios de dados, enquanto o ficheiro Readme é portátil e continua a descrever o conjunto de dados após este ter sido separado do seu contexto original. Em todos os casos, deve utilizar as convenções adequadas à sua área científica para registar a informação sobre o seu conjunto de dados.

Como posso criar um Readme file?

O Processo

Recomenda-se a criação do ficheiro readme no início do projeto e ir documentando o seu trabalho à medida que avança, para não perder nenhum detalhe. Se esperar até ao final do seu projeto, pode já ter perdido ou esquecido informações valiosas.

O ficheiro readme deve estar na pasta raiz quando organizar os seus ficheiros.

Pode criar um ficheiro Readme utilizando qualquer editor de texto (por exemplo, Bloco de Notas) ou processador de texto (por exemplo, Word, LibreOffice). Guarde o seu ficheiro Readme como texto codificado em UTF-8. A utilização de texto simples ajuda a preservar a sua informação, pois baseia-se em normas abertas e duráveis, em vez de formatos proprietários. Se estiver a utilizar o GitHub como repositório para os seus dados, o seu ficheiro leia-me deverá ser escrito utilizando a [sintaxe Markdown](#) (Readme.md).

O Estilo

A forma como escreve o seu Readme é tão importante quanto a informação que inclui. Lembre-se sempre de ser o mais claro possível. A seguir, apresentam-se algumas práticas recomendadas relacionadas com a documentação de dados:

- Seja o mais claro e específico possível, incluindo títulos descritivos
- Não utilize jargão
- Defina termos e siglas
- Identifique limitações
- Seja específico e quantifique
- Utilize palavras-chave apropriadas e específicas
- Torne-o legível por máquinas (evite símbolos)

O Conteúdo

Cada projeto é diferente. Considere apenas os elementos que se apliquem ao seu projeto:

- Informação geral
 - Título para o conjunto de dados
 - Informação sobre o nome, afiliação, morada e endereço de email para:
 - Investigador principal
 - Outros investigadores
 - Pessoas de contacto
 - Data da recolha ou criação dos dados (poderá ser uma data individual ou intervalo)
 - Informação sobre a localização geográfica do local de recolha ou criação dos dados
 - Palavras-chave para descrever os dados
 - Informação sobre o idioma dos dados
 - Informação acerca de fontes de financiamento que apoiaram a recolha ou criação dos dados
- Descrição dos dados e ficheiros
 - Para cada ficheiro, uma curta descrição acerca dos seus conteúdos
 - Data em que o ficheiro foi recolhido ou criado
 - Formato do ficheiro
 - Caso o conjunto de dados inclua múltiplos ficheiros inter-relacionados, as relações entre si ou uma descrição da estrutura de ficheiros deverá ser incluída
 - Data(s) em que o(s) ficheiro(s) foram atualizados (nova versão criada) e a natureza dessa atualização
 - Qualquer outra informação acerca dos dados criados ou recolhidos que não esteja presente no conjunto de dados
- Informação sobre partilha e acesso
 - Informação sobre licenças ou restrições aplicadas aos dados
 - Ligações para publicações que citem ou utilizem os dados
 - Ligações para outros locais onde os dados estejam publicamente acessíveis
 - Sugestão de citação para os dados

- Informação metodológica
 - Descrição dos métodos de criação ou recolha dos dados
 - Descrição dos métodos de processamento dos dados
 - Listagem de software ou instrumentação específica que seja necessária para a interpretação dos dados
 - Informação de calibração ou outras normas que sejam aplicáveis aos dados
 - Informação relativa aos procedimentos de garantia de qualidade dos dados aplicados
 - Informação relativa aos indivíduos envolvidos nos processos de criação, recolha, processamento, análise e submissão dos dados

- Informação específica dos dados
 - Os conteúdos desta secção deverão ser repetidos de acordo com a necessidade, para cada ficheiro ou conjunto de dados
 - Contagem do número de variáveis e do número de casos ou linhas
 - Lista de variáveis, incluindo os nomes completos e definições (listagem de abreviaturas) dos cabeçalhos das colunas para dados em formato tabular
 - Unidades de medida (caso aplicável)
 - Definições para códigos ou símbolos utilizados para registar dados em falta (caso aplicável)
 - Formatos especializados ou outras abreviações utilizadas

Confira o [template](#) disponibilizado pela Universidade de Cornell

Recursos Adicionais:

Cornell University. Writing Readmes for Research Data. <https://bit.ly/2W4t9xa>

GitHub. Mastering Markdown. <https://bit.ly/2y7c4dZ>

Fontes:

Borba, F., Costa, L. da ., Moura, P., Gomes, A. C., Pereira, A. A., Carvalho, J., Vieira, A., Miranda, P., & Príncipe, P. (2022). *Como preparar dados para depositar e publicar no repositório*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7082551>

Boavida, C. P., & Cardoso, J. (2025). *Workshop Essenciais da Gestão de Dados de Investigação* [Apresentação], Iscte, Lisboa.

Brigham, D., & Barsky, E. (2025). *Quick Guide: Creating a README for your dataset*. <https://osf.io/aqxw3>

Dúvidas?

infodados@iscte-iul.pt

administrador.repositorio@iscte-iul.pt